

ISic1655

I.Sicily inscription 1655

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

marble

Object

plaque

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Syracusae

Place of origin (modern)

Siracusa

Provenance

Catacomb of S.Giovanni

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico
Regionale Paolo Orsi, inventory 14439

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

0. □(Χρίστο)ς
1. Χρισιάνης
2. σεμνῆς ἀγανό
3. φρονος [ήδ]ἐ φιλάν
4. δρῶυ Νασ,σ,ιανῆς τύμ
5. βον εἰσορᾶς φίλε κίμενον
6. [ῶδεῆ]τις σεμνοσύνησιν
7. [ἐρίζε]το Πηνελοπίη #
- 7a. □
8. [---] ἐνθάδε κῖτε
9. [Νασσ]ιανῆ ζήσασα
10. [ἐν Θεῶ] καλῶς καὶ ἀμέμ
11. (vac. undefined)πτος ἔτη λβ
12. μῆνας □

Apparatus

Text after Agnello 1953 with slight changes based on Orsi's (1896) apograph

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645092

Bibliography

Agnello, S.L. 1953. Silloge di iscrizioni paleocristiane della Sicilia. Rome. At no.102

Orsi, P. 1895. Insigne epigrafe del cimitero di S. Giovanni in Siracusa. *Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte*. 9: 299-308. At 509 no.234

Orsi, P. 1896. Gli scavi a S. Giovanni a Siracusa. *Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte*. 10: 1-59. At 14 no.282

Ferrua, A. 1940. Nuovi studi nelle catacombe di Siracusa. *Rivista di Archeologia Cristiana*. 17: 43-81. At 69 no.12

Strazzulla, V. 1897. Osservazioni all'epigrafe di Chrysiane in S. Giovanni di Siracusa e di alcuni rapporti tra la Sicilia e l'Asia anteriore. *Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte*. 11: 1-29.

Lamagna, G., Amato, R. 2014. La Rotonda di Adelfia. Testimonianze archeologiche dalla catacomba di S. Giovanni. Palermo. At 24 no.4

Rizzone, V.G. 2011. Opus Christi edificabit: stati e funzioni dei cristiani di Sicilia attraverso l'apporto dell'epigrafia (secoli IV-VI). *Documenti e studi di Synaxis* 25.

Troina. At 262-263

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1655. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354743>